

PEDAGOG-PSIXOLOGNING KASBIY YO’NALTIRISH FAOLIYATIDA YUQORI SINIF O‘QUVCHILARIDA KREATIVLIKNI RIVOJLANTIRISH

Yekaterina Chapliyeva

Volgograd davlat ijtimoiy-pedagogika universiteti (Rossiya Federatsiyasi), magistratura talabasi

en.chaplieva@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18073921>

ANNOTATSIYA

Ijodkorlikni rivojlantirish uchun kasbiy yo'l-yo'riqning imkoniyatlari hali ham to'liq o'rganilmagan. Shuning uchun o'qituvchi-psixologning kasbga yo'naltirish ishlaridan foydalanib, o'rta maktab o'quvchilarida ijodkorlikni rivojlantirish imkoniyatlari o'rganiladi. Kasbhunarga yo'naltirish nafaqat turli xil kasblarni tanlashga, balki o'zgaruvchan shaxs uchun kasb yaratishga qaratilishi kerak, o'zgarish jarayonida o'zini ang'laydi va o'zgarishlar va doimiy ravishda yangilik paydo bo'lishi kontekstida singdiriladi. Kasbga yo'naltirish nafaqat kelajakdagi kasbni tanlashni qo'llab-quvvatlash, balki noaniqlik va tranzitlik sharoitida kasbiy va hayotiy muammolarni ijodiy hal qilish qobiliyati sifatida ijodkorlikni rivojlantirish orqali kelajakdagi kasbni yaratishni qo'llab-quvvatlash uchun tuzilishi kerak. "Ijod laboratoriyasi" mashg'ulotlari elementlari bilan mashg'ulotlar tizimi, uning nazariy va empirik asoslari va qisqacha tavsifi bilan tavsiflanadi.

KALIT SO‘ZLAR

diagnostika, ijodkorlik, motivatsiya, kasbga yo'naltirish, rivojlanish.

РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ В ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЕ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА

Чапليهва Екатерина Николаевна

Волгоградский государственный социально-педагогический университет (РФ), магистрант

en.chaplieva@gmail.com

АННОТАЦИЯ

Потенциал профориентации для развития креативности представляется малоизученным предметом. В связи с этим раскрыты возможности развития креативности у старшеклассников на материале профориентационной работы педагога-психолога. Профориентация должна быть не только областью о выборе из разнообразия профессий, но и областью о создании профессии изменяющегося человека, осознающего себя в процессе изменений и включенного в контекст изменений и непрерывного зарождения новизны. Профориентацию необходимо строить не только как поддержку в выборе будущей профессии, но и как поддержку в создании будущей профессии посредством развития креативности как способности к нестандартному решению профессиональных и

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

диагностика, креативность, мотив, профессиональная ориентация, развитие.

жизненных задач в условиях неопределенности, транзитивности. Описана система занятий с элементами тренинга «Лаборатория креативности», дано их теоретико-эмпирическое основание и краткое описание.

DEVELOPING CREATIVITY OF HIGH SCHOOL STUDENTS IN THE CAREER COUNSELLING ACTIVITIES OF AN EDUCATIONAL PSYCHOLOGIST

Yekaterina Chapliyeva

*Volgograd State Social and Pedagogical University (Russian Federation),
Master's student*

ABSTRACT

The potential of career counselling for the development of creativity is inexhaustible and insufficiently studied. The possibilities for fostering creativity among high school students are explored through the lens of the career counselling work conducted by an educational psychologist. Career counselling should not merely be a domain concerning the selection from a variety of professions, but rather a field focused on the creation of a profession for an evolving individual, one who is self-aware in the process of change and engaged within the context of transformation and the continuous emergence of novelty. Career counselling should not only be structured as support in choosing a future profession but also as assistance in the creation of future professions through the development of creativity as the ability to devise unconventional solutions to professional and life challenges in conditions of uncertainty and transitivity. The paper describes a system of activities incorporating elements of training titled "Creativity Laboratory," providing both a theoretical and empirical foundation for these activities, as well as a brief description.

KEYWORDS

professional self-determination, unified model of career counselling activities, creative component of career counselling classes.

Человеческая жизнь немыслима без созидания, которое не может не носить творческий характер. Креативность необходима человеку в повседневной жизни, общении, профессиональной деятельности. Одной из ресурсных возможностей субъекта самоопределения в старшем школьном возрасте является креативность как способность личности адаптивно отвечать на потребность в новом образе существования [Вагон, 1969]. Становится очевидной необходимость поиска психолого-педагогических средств, позволяющих развивать креативность.

Ведущая для этапа ранней юности учебно-профессиональная деятельность задает условия для развития креативности старшеклассников. Активизирующая профориентационная работа педагога-психолога может стать основой для работы по развитию имеющихся личностных качеств и формированию недостающих.

Предметом предпринятого исследования стало рассмотрение возможностей диагностики и развития креативности у старшеклассников в профориентационной работе педагога-психолога. Было выдвинуто предположение о том, что выраженность мотива творческой реализации в труде у старшеклассников будет выше при условии развитой креативности.

В этом случае профориентационную работу, диагностические и технологические средства которой преимущественно разработаны в далекий советский период, следует привести в соответствие с современными социально-экономическими обстоятельствами. Это означает, что будущую профессию предстоит не столько выбирать (как было до середины 1980-х годов), прилаживаться к ней и переориентироваться с учетом новых капиталистических влияний (в период перестройки), искать подходящую или любую работу (со времени официального признания

безработицы в начале 1990-х), сколько «сделать себе работу». Трезвое гармоничное сочетание потребностей и интересов («хочу») с возможностями («могу») и наличными обстоятельствами («есть») выводит на реалистичное для индивидуального человека «надо» [Черникова, 2011].

Исходя из выбранного ракурса исследования, при организации эмпирического исследования были поставлены две основные цели: 1) построить и реализовать диагностическую работу по изучению уровня развития креативности, выраженности мотива творческой реализации среди других мотивов выбора профессии и взаимосвязи показателя креативности и выраженностью мотива творческой реализации в труде; 2) в дополнение к традиционным направлениям школьной профориентационной работы (изучение содержания профессий по различным сферам труда и определение склонностей личности к выбору одной из них) предложить и реализовать систему развивающих мероприятий, стимулирующих креативные возможности личности старшеклассников.

На первом этапе исследования была проведена диагностика, главной целью которой стало определение места мотива творческой реализации в иерархии мотивов будущей профессиональной деятельности у старшеклассников. Было выдвинуто предположение, что мотив творческой реализации в иерархии мотивов будет находиться на последних позициях. Второй целью диагностического этапа исследования стало изучение взаимосвязи мотивов выбора профессии старшеклассников и уровня развития у них креативности. Предполагалось, что будет обнаружена положительная корреляционная связь между показателем креативности и выраженностью мотива творческой реализации в труде.

Для реализации данных задач был применен опросник «Мотивы выбора профессии» С.С. Гриншпуна [Гриншпун, 1994], дополненный шкалой творческих мотивов из методики Е.С. Жарикова и А.Б. Золотова «Творческий потенциал» [Жариков, Золотов, 1990]. Одновременно с этим были применены «Краткий тест творческого мышления: фигурная форма» П. Торренса в адаптации Е.И. Щербановой [Краткий тест творческого мышления, 1995]. Исследование было проведено на базе МОУ СШ № 118 Красноармейского района г. Волгограда. В исследовании приняли участие 109 учащихся 9–11 классов в возрасте от 14 до 18 лет.

Результаты исследования позиции школьников при выборе мотива творческой реализации показали, что они занимают предпоследнее место из четырех. Первые два места в иерархии мотивов занимают мотивы делового характера и материального благополучия. На последнем месте – мотив престижности профессии. С помощью применения корреляционного анализа с использованием коэффициента корреляции r Пирсона было установлено, что существует достоверная взаимосвязь между показателем креативности по П. Торренсу и выраженностью мотива творческой реализации в труде ($r=0.853$; $p<0,001$).

Полученные результаты были применены для обоснования выбора креативности как предмета развивающей профориентационной работы среди старшеклассников. Такой выбор обусловлен, во-первых, сменой установки психологической науки и практики с подбора профессии под субъекта профессионального самоопределения на развитие у него метапредметных компетенций, необходимых для того, чтобы эффективно отвечать на запросы быстро меняющегося мира; во-вторых, социальной ситуацией преобладания прагматического мотива выбора профессии, статусного самоутверждения и снижением ценности творческого, при реализации которого субъект, вкладывая в деятельность глубокий смысл и создавая нечто новое, оригинальное, нешаблонное, развивается; в-третьих, эмпирически доказанной значимой положительной взаимосвязью между показателем креативности и выраженностью мотива творческой реализации в труде.

На втором (практическом) этапе исследования были организованы развивающие профориентационные занятия. Для реализации данного этапа была разработана авторская система занятий «Лаборатория креативности».

Цели занятий сформулированы, с одной стороны, с учетом теоретического и эмпирического исследований проблемы развития креативности, с другой – с учетом ориентации на запросы реальной психолого-педагогической практики: а) расширение представлений старшеклассников о креативности как о значимой и продуктивной личностной характеристике; б) задействование креативных возможностей старшеклассников для решения задач личностного и профессионального самоопределения.

Достижение основной цели развивающих занятий происходило посредством решения следующих задач:

создать условия для формирования устойчивого представления о креативности и ее значимости в решении жизненных вопросов, достижения личных и профессиональных целей;

сформировать личностное эмоционально положительное отношение к креативности;

развить у старшеклассников представления об условиях, стимулирующих развитие креативности, и барьерах, препятствующих ее развитию;

расширить представления у старшеклассников о способах продуцирования креативных решений;

обеспечить условия для развития у старшеклассников открытости новому опыту, восприимчивости к новым идеям, чувствительности к проблемам, готовности к столкновению с неопределенностью, незавершенностью (в данном случае – в области профессионального самоопределения) и дефициту имеющихся знаний, их дисгармонии, несообразности;

стимулировать мотивацию к поиску нетривиальных, необычных, неожиданных решений в сложных ситуациях, избеганию очевидных и тривиальных ответов.

В основу построения системы развивающих занятий легли теоретические и методологические аспекты:

общей, возрастной и педагогической психологии о культурно-историческом развитии психики человека (Л.С. Выготский) и его творческих возможностей (Д.Б. Богоявленская, Я.А. Пономарев; М.М. Кашапов);

ведущего типа деятельности и новообразованиях старшего школьного возраста (Д.Б. Эльконин, Д.И. Фельдштейн, В.И. Слободчиков);

гуманитарной психологической теории и событийного, сотворческого содержания практики (Б.С. Братусь, В.И. Слободчиков, Л.И. Воробьева);

группового контекста эффективных изменений в установках и поведении людей (К. Левин); социально-психологического тренинга креативности Н.Ю. Хрящевой и С.И. Макшанова;

положения концептуальных трудов Н.С. Пряжникова о «психологии труда и человеческого достоинства» и роли активизирующих форм работы в профориентационной деятельности педагога-психолога.

Требования к специалисту, реализующему роль ведущего, связаны с его профессиональными умениями и личностными свойствами. Он должен обладать высоким

уровнем подготовки, разносторонней социальной, интеллектуальной компетентностью и привлекательностью в общении, открытостью новому опыту, готовностью изменяться и отказываться от стереотипов. Обязательным требованием, которому он должен отвечать, станет его способность посредством собственной личности создавать условия для личностного роста другого человека, что достигается усиленной рефлексивной работой ведущего. Важным качеством, которое определяет возможность эффективно реализовывать занятия, является открытость опыту.

Рассмотрим подробнее условия, при которых у школьников в ходе развивающих занятий будет возникать положительная мотивация, вызывающая их творческую активность. По мнению Н.Ю. Хрящевой, в ходе развивающих занятий с первых минут нужно создавать и удерживать креативную среду с ее основными характеристиками (проблемность, неопределенность, неструктурированность, принятие и безоценочность) [Хрящева, 2021]. На начальном этапе занятий необходимо внимательно подойти к отбору заданий и использовать такие, с которыми старшеклассник объективно сможет справиться. Это приведет к реальному повышению его самооценки, улучшению настроения, готовности как можно лучше проявить себя в работе. Одновременно надо учесть, что если задания будут слишком легкими и не потребуют никаких усилий, то они вызовут скуку и не будут способствовать повышению самооценки старшеклассника.

При планировании занятий по развитию креативности в профориентационной работе педагога-психолога большое значение имеет организация пространства, времени и ситуативных условий проведения игр. Разработанная нами система занятий с элементами тренинга может быть реализована с людьми раннего юношеского возраста. Реализация ее целей и задач происходит согласно представлению о юности как сензитивном периоде формирования социальных установок и самоопределения личности в таких аспектах, как построение пространственно-временной перспективы, обретение социальной идентичности, выбор профессии и сферы приложения личностного творческого потенциала.

Количество участников может доходить до 25-30 человек (школьный класс). Занятия проводятся с аудиторией, имеющей достаточный уровень интеллектуального развития, подразумевающий готовность к проявлению интеллектуальной и социальной рефлексии.

Помимо общепринятых условий обеспечения комфорта участников (свет, тепло, вентиляция, просторное помещение) мебель в комнате должна свободно перемещаться. Это необходимо с учетом того, что пространство во время проведения занятий многократно переструктурируется.

Н.Ю. Хрящева указывала на наличие различных подходов к построению программ, развивающих креативность [Хрящева, 2021]. Подавляющее большинство таких программ нацелено на развитие тех или иных составляющих креативности, ведущая роль в котором отводится развитию дивергентного мышления. Существенной отличительной особенностью развивающих занятий «Лаборатория креативности» следует признать ее профориентационное содержание.

Система занятий в «Лаборатория креативности» имеет развивающую направленность и представляет стратегию формирования, то есть предусматривает формирование у старшеклассника отношения к себе как субъекту развития, выступающего предпосылкой перехода к будущим видам общественно значимой деятельности. Развивающая система занятий реализуется в различных формах групповой работы. Одним из главных преимуществ групповой работы является то, что в группе человек обнаруживает, что его проблемы не уникальны, другие люди испытывают сходные переживания. В группе происходит естественное моделирование системы взаимоотношений и взаимосвязей, характерных для реальной жизни, что дает участникам возможность увидеть и проанализировать в безопасных условиях психологические закономерности поведения и общения, не очевидные в житейских ситуациях. Так, в группе можно разыграть сцену из «взрослой жизни» и «поэкспериментировать» с разными стратегиями «взрослого» креативного и не креативного поведения. От реального мира эта искусственно созданная обстановка отличается тем, что в группе каждый может быть и экспериментатором, и объектом эксперимента. Здесь возможны решения задач, которые неразрешимы в реальной жизни. Именно группа позволяет увидеть себя глазами других людей.

Кроме того, логика выстраивания заданий на занятиях отвечает требованию постепенного перехода от позиции обучающихся к позиции активно планирующих свою жизнь, в том числе профессиональную. Это проявляется в динамике предметного содержания занятия: от оперирования умозрительными категориями присутствующие переходят к категориям реально существующим. Каждое развивающее занятие, в свою очередь, отражает структурные уровни организации креативности и творчества, описанные Т.В. Черниковой [Черникова, 2003]. Каждое занятие, в свою очередь, в разной степени касается работы со всеми компонентами социальной установки личности в различных играх и заданиях.

На третьем (завершающем) этапе исследования с помощью опросного метода была проведена психолого-педагогическая диагностика в исследуемых группах старшеклассников для определения эффективности развивающей работы. Затем посредством систематизации ответных суждений были выявлены показатели эффективности развивающей работы. На уровне рефлексии у старшеклассников произошло развитие креативности как значимой личностной способности творчески решать задачу и принимать решения, связанные с преобразованием условий своего профессионального самоопределения на этапе оптации в условиях транзитивности.

Часто осознания несовершенства происходит качественный скачок в развитии. Стоит признать несовершенство концептуальных основ профориентационной работы педагога-психолога и исключить любую возможность осуществления последней как формальной, рутинной и скучной. *Работа по профориентации, организованная по типу развития креативности, решает одновременно несколько практических задач и сводится к единой цели: оказание поддержки самоопределяющимся старшеклассникам через развитие их готовности гибко и продуктивно выстраивать свою будущую жизнь в профессии и широком социуме. Такой подход поможет оказать реальную помощь молодому человеку в повышении качества его самоопределения.*

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Гриншпун С.С. Оценка личностно-делового потенциала учащихся в профорientационной работе // Школа и производство. 1994. № 6. С. 11–12.
2. Жариков Е.С., Золотов А.Б. Как приблизить час открытий: введение в психологию научного труда. Кишинев: Штиинца, 1990. 333 с.
3. Краткий тест творческого мышления : фигурная форма : пособие для школьных психологов / Под ред. Е.И. Щеплановой. М.: ИНТОР, 1995. 48 с.
4. Хрящева Н.Ю. Психогимнастика в тренинге. СПб.: Речь, 2021. 272 с.
5. Черникова Т.В. Профорientационная поддержка самоопределения старшеклассников. М.: Планета, 2011. 304 с.
6. Черникова Т.В. Психологическая поддержка в образовании. М.: МПА-Пресс, 2003. 408 с.
7. Baron F. Creative person and creative process. New York: Holt, Rinebart & Winston, 1969. 212 p.

